

**ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИМИДАШАНС ПЛЮС ПРОТИВ
ТЛЕЙ НА ХЛОПЧАТНИКЕ****Рустамов А.А.¹**

Кандидат сельскохозяйственных наук

Жалолдинов.А.Ф.²

Студент

Абдурозиқов.А.А.³

Студент

Хикматова.М.З.⁴

Студент

1-2-3-4Ташкентский государственный аграрный
университет Республики Узбекистан

E-mail: atham-rustamov@mail.ru Тел: +998 97 770 86 94.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229157>**ВВЕДЕНИЕ**

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства Республики Узбекистан повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе и хлопчатника, является очень важной.

Однако, хлопчатник, как и многие сельскохозяйственные культуры, подвержен заселению многих вредных насекомых, опаснейшими из которых являются хлопковая совка, паутиной клеща, тли и трипсы и др. Против них используются несколько методов борьбы. Но нужно отметить, что наиболее эффективным является химический метод, хотя он имеет ряд недостатков. С целью свести к минимуму отрицательные последствия его, необходим грамотный подход. Одним из способов решения этой задачи является подбор наиболее эффективных, менее токсичных и быстродействующих препаратов. Один из таких немаловажных факторов является борьба с вредными насекомыми сельскохозяйственных культур. Вредители, распространенные на посевах хлопчатника, приносят большой урон развитию растений и как следствие приводит к снижению урожая хлопка-сырца.

Наиболее распространенными вредителями хлопчатника являются тли.

В борьбе с этим вредителем совместно с агротехническими и биологическими средствами продолжают применяться химические средства защиты растений, однако известные недостатки этих инсектицидов вынуждают специалистов на местах и ученых продолжать

разработку, отбор и внедрение новых высокоэффективных, наиболее соответствующих современным экологическим требованиям препаратов. Расширение номенклатуры инсектицидов диктуется и необходимостью преодоления резистентности, развивающейся в конкретных популяциях вредителей при длительном использовании одних и тех же препаратов, а также снижения затрат на обработку посевов хлопчатника.

Целью настоящей работы в соответствии с рабочей программой была оценка препарата Имидашанс плюс ск. (фирмы ООО «Шанс» Россия) против тлей на хлопчатнике.

Для достижения поставленной цели исследована биологическая эффективность данного препарата в борьбе с указанным вредителем на посевах хлопчатника в условиях Ташкентской области при поведении мелко-деляночного опыта.

Тли - неотъемлемой части агробиоценоза, заселяющих с/х растения на ранней стадии их развития и создающих начальную не благоприятность для растений. Наиболее вредоносной в условиях Узбекистана является хлопковая или бахчевая тля (*Aphis gossypii* Glov.), далее по вредоносности идут люцерновая или акациевая (*Aphis craccivora* Koch.) и большая хлопковая тли. Характер повреждений тлями схож независимо от их видовой принадлежности. Поселяясь и питаясь на побегах, цветках, завязях и листьях обезвоживают ткани растений. Листья деформируются и скручиваются, образуя трещины и разрывы пластинок (Хўжаев, 2014). Заселение хлопчатника тлями на стадии всходов грозит потерей урожая до 15 ц/га, что может составлять 40-50% общего урожая хлопка-сырца (Хакимов, 1997). Против этих вредителей разрабатывались несколько методов борьбы. Однако, на сегодняшний день, наиболее эффективным является химический, который в данное время требует к себе нового подхода.

Место испытаний. Испытания препарата Имидашанс плюс ск. (фирмы ООО «Шанс» Россия) против тлей на хлопчатнике Ташкентской обл. Букинского района, ф/х им. «Темур».

Препарат: Имидашанс плюс ск. (фирмы ООО «Шанс» Россия) действующее вещество – Имидаклоприд 150 г/л +лямбда-цигалотрин 50 г/л.

Культура. Хлопчатник. Посев- апрель 2019 г. К началу учетов густота стояния -95 тыс. растений на 1 га. Опыты проводились в начале вегетации и в фазах бутонизации и цветения.

Почва. Почвы опытных участков – луговые пойменные почвы, болотно-луговые и болотные почвы, орошаемые луговые почвы на пойме, орошаемые луговые солончаковые почвы пойменной террасе. Орошение не вызывает засоления почвы. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-1,9 м.

Агротехника. К началу испытаний проведены принятые для данной культуры Агро мероприятия.

Вид опыта. Испытания препарата проводились в объеме мелко деляночного полевого опыта.

Площадь опытных делянок. Размер делянок составлял по 1 га для каждого варианта опыта в трехкратной повторности.

Схема опыта:

- | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|
| 1. Имидашанс плюс ск. | против тли | -0,2-0,3-л/га |
| 2.Пиларкинг 20% к.э | | - 0,1 л/га |
| 3. Контроль (без обработки) | | - |

Норма расхода рабочей жидкости. Норма расхода рабочей жидкости при проведении испытаний против тлей составляла 300 л/га.

Сроки и условия применения препаратов. Обработку растений проводили при температуре воздуха 24-26°C скорости ветра 1-2 м/с, относительной влажности воздуха 43%. Обработку растений против тлей рабочими растворами препаратов производили в утренние часы 20.06.2019 г.

Проведение учетов. Учеты численности вредителя на опытных делянках проводились в соответствии с «Методическими указаниями..., 2004» и рабочей программой перед обработкой растений препаратами (предварительный учет), затем на третий, седьмой и четырнадцатый дни после обработки.

Расчет биологической эффективности выполнен по формуле Аббота,

$$B = \frac{A_b - B_a}{A_b} \cdot 100,$$

Таблица 1

Биологическая эффективность Имидашанс плюс ск. (фирмы ООО «Шанс» Россия) против тлей на хлопчатнике (Ташкентская обл. Букинский район, ф/х им, «Темур», 2021 Мелко-деляночный опыт, Ручной опрыскиватель)

№	Варианты	Норма расхода л/га	Кол-во тли на одном листе до проведения опыта,экз	Количество тли после обработки на 1 листе (экз)			
				3 сутки	7 сутки	14 сутки	21 сутки

1	Имидашанс плюс ск.	0,2	18,5	4,5	3,2	4,1	5,2
2	Имидашанс плюс ск.	0,3	18,7	4,3	2,7	3,8	4,8
3	Пиларкинг 20% к.э (эталон)	0,2	18,4	4,9	3,6	4,5	5,6
4	Контроль (без обработки)	-	18,3	20,3	22,7	23,5	24,8
Биологическая эффективность(%)							
1	Имидашанс плюс ск.	0,2	18,5	78,1	86,1	82,7	79,3
2	Имидашанс плюс ск.	0,3	18,7	79,3	88,4	84,2	81,1
3	Пиларкинг 20% к.э (эталон)	0,2	18,4	76,0	84,2	81,0	77,5
4	Контроль (без обработки)	-	18,3	-	-	-	-

Где:

Э – биологическая эффективность, выражении численности вредителя, с поправкой на контроль, %

А – число живых особей перед обработкой, опыт;

а - число живых особей после обработки, опыт;

В - число живых особей перед обработкой, контроль;

в - число живых особей в контроле, в последующие учеты.

Результаты расчета биологической эффективности испытываемого препарата и эталона приведены в таблице 1.

В результате выполненных расчетов биологической эффективности испытываемых препарата и эталона при принятых нормах расхода получены следующие данные:

В таблице №1 видно, что наиболее высокие показатели биологической эффективности против тлей препарата Имидашанс плюс ск. получены на 7 сутки в варианте, где использовались нормы 0,2-0,3 л/га, они достигли 86,1-88,4 %. Эталон Пиларкинг 20% к.э 0,1 л/га показал 84,2 % нулю эффективность. На контроле количество вредителей неуклонно увеличивалось.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Препарат рекомендован для борьбы на хлопчатнике против тлей в нормах расхода 0,2-0,3 л/га, расхода рабочей жидкости 300 л/га, методом сплошной обработки растений ручным опрыскивателем, где биологическая эффективность данного препарата приходилось на 7 день составило 86,1-88,4 %.

Препарат в рекомендованных нормах расхода не фитотоксичен. Препарат образует стабильную рабочую эмульсию.

Список литературы:

1. Алимухамедов С.Н., Ходжаев Ш.Т. - Ғўза зараркунандалари ва уларга қарши кураш. Тошкент. Мехнат, 1991й.
2. Методические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов и моллюскоцидов в растениеводстве. М. 1986.
3. Методические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов, биологически активных веществ и фунгицидов./на узбекском языке/. Ташкент, 2004, 103 с.
4. Определитель насекомых по повреждениям культурных растений. СЗГиз. 1976.
5. Танский В.И., Чижова Л.И. - Способность хлопчатника компенсировать потери генеративных органов и вредоносность хлопковой совки. Тр.ВИЗР, вып. 32.Т2.1972.
6. Ходжаев Ш.Т. - Основы борьбы с хлопковой совкой Ж."Защита растений" №12 1995г.
7. Ходжаев Ш.Т. - Пути повышения эффективности системы защитных мероприятий и снижения объемов применения инсектоакарицидов в хлопководстве Узбекистана. Авт.дисс.док.с/х наук 06.01.11 Л: ВИЗР 1991г.
8. Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними. Ташкент. 1953. 663с.